

СПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПРИМЕНЯТЬ ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ

Ж.Ж. МОМБАЕВ

Пограничная Академия Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан,
преподаватель 5 специальной кафедры, магистр педагогических наук, Республика Казахстан,
город Алматы

***Аннотация.** Осведомленность преподавателей об инновациях в преподавании и их готовность к применению напрямую связаны с качеством подготовки будущих педагогов и косвенно влияют на качество общего педагогического процесса. Инновационная практика педагогов-воспитателей на самом деле заключается в систематической интеграции и оптимизации учебных программ педагогического образования, образовательных моделей и методик, методов оценки преподавания и т.д. Ключ к повышению инновационной способности учителей-воспитателей лежит в повышении их способности к независимому обучению; в то же время образовательные учреждения также должны сформулировать соответствующую политику для обеспечения педагогов необходимыми ресурсами.*

***Ключевые слова:** педагог-воспитатель; педагогическая инновация; путь развития; исследование способностей; интеграция в образование.*

STUDY OF THE ABILITY OF TEACHERS TO APPLY INNOVATIONS IN TEACHING

***Abstract.** Teachers' awareness of innovations in teaching and their willingness to apply are directly related to the quality of training of future teachers and indirectly affect the quality of the overall pedagogical process. In fact, the innovative practice of educators lies in the systematic integration and optimization of teacher education curricula, educational models and methods, teaching assessment methods, etc. The key to increasing the innovative capacity of educators lies in increasing their capacity for independent learning; at the same time, educational institutions should also formulate appropriate policies to ensure that educators receive the necessary resources.*

***Key words:** teacher-educator; pedagogical innovation; way of development; ability research; integration into education*

В настоящее время сфера образования переживает серьезные экономические и социальные преобразования. Учитывая масштабы и скорость ее трансформации и развития, количество и качество подготовки инновационных талантов стали самым приоритетным в экономическом и социальном развитии. Подготовка таких кадров во многом зависит от уровня инновационности образования. Инновационное образование неотделимо от высококвалифицированных учителей, новаторов в своем деле. Уровень развития этой группы педагогов напрямую определяет уровень качества преподавания в области базового высшего образования, а это, в свою очередь, оказывает значительный эффект на развитие общенациональной ситуации в области образования. Главный аспект понимания, можно ли подготовить педагогов с инновационной осведомленностью и способностями в этой сфере, заключен в вопросе, обладают ли преподаватели способностью внедрять инновации в преподавание. Теоретически, профессиональные способности и развитие педагогов-воспитателей должны стать передовой темой и фокусом исследований в области педагогического образования современности, но исследований, раскрывающих эту проблематику, не так много. Хотя существует существенный ряд исследований, посвященных моделям профессионального развития и подходам педагогов-воспитателей, большинство из них находятся на концептуальном уровне или обсуждают модели профессионального развития, которые преподаватели-воспитатели должны принять в более общем и расширенном

виде, а исследования определенных, конкретных структурных знаний и образовательных способностей, которыми должны обладать преподаватели-воспитатели, серьезно недостаточны.

Способность к преподаванию – это самая базовая способность, которой должны обладать все учителя, но для развития талантов в сфере инновационного мышления и готовности к его применению учителям недостаточно обладать классическими, базовыми навыками преподавания. Давайте представим, как педагог, который не обладает осведомленностью и способностью внедрять инновации в преподавании, может выйти за рамки преподавания знаний и навыков по предмету, и как стимулировать инновационное мышление и осведомленность уже у учащихся, а также поощрять у них развитие в этом направлении. Кларк отметил в книге "Личностные качества являются наиболее важными": «инновационная способность» учителей глубоко влияет на «инновационную способность» учащихся; если педагог знает, как преподавать индивидуально, и использует инновационное преподавание, он может творить неограниченные чудеса [1]. В связи с этим, в этой статье предпринята попытка обсудить способность применять новаторство в обучении и путь развития педагогов-воспитателей, надеясь пролить свет на их профессиональное развитие. С точки зрения развития инновационного мышления учащихся, педагогические инновации относятся к тому, что педагоги сознательно развивают инновационную осведомленность и соответствующий подход обучающихся на протяжении всего образовательного процесса, повышая готовность к инновациям и в то же время осознавая новизну и эффективность образования и педагогической практики [2]. Некоторые ученые считают, что "инновация в преподавании заключается в том, что преподаватели не ограничиваются существующими моделями и процедурами преподавания, а создают уникальную модель преподавания, которая обладает как личным стилем преподавания, так и мудростью, и может помочь учащимся быстро соединить старые и новые знания и сконструировать понимание новых моделей." [3].

С точки зрения целей преподавания, педагогические инновации относятся к преподавателям, изучающим передовые концепции и методы преподавания для решения проблем в педагогической практике и применяющим их в повседневной преподавательской деятельности для достижения общих целей развития учащихся [4]. Знания в эпоху Интернета стремительно растут, и скорость их обновления и повторения чрезвычайно высока. Преподавателям необходимо продолжать учиться, отслеживать последние результаты исследований в области педагогического образования, областей обучения, предметных программ, преподавания и других смежных основополагающих областях, и включать их в образование, учебные планы и практическое преподавание, исключая первоначальное устаревшее содержание архаичных программ, не удовлетворяющих запросы современного общества. В то же время, преподаватели-воспитатели должны умно использовать ресурсы библиотек, Интернета, учебных заведений, общества и интегрировать их во внеклассные учебные ресурсы и инструменты для обычных учащихся, чтобы облегчить внеклассное независимое обучение и практику широких масс обучающихся, реализовать органическую интеграцию преподавания в разных форматах, и, тем самым, улучшить эффект обучения и качество подготовки новых специалистов.

Инновационное содержание учебной программы для педагогов должно, в первую очередь, подчеркивать базовый, всеобъемлющий и современный характер содержания учебной программы и включать в преподавание новейшие знания по учебной программе и передовые идеи в соответствующей области. Во-вторых, мы должны обратить внимание на систематизацию и структуру учебных программ педагогического образования и содержания самого процесса преподавания, чтобы обычные учащиеся могли систематически осваивать основные принципы, базовые концепции и структуру основных знаний предметных дисциплин и подходах к развитию.

В-третьих, мы должны подчеркнуть развитие способности к обучению у обычных учащихся и научить их тому, как критически выстроить обучение и как применять

рефлексивные методы преподавания и другие базовые способности педагогического направления. Кроме того, преподаватели-воспитатели также должны уделять внимание развитию преподавательских и исследовательских способностей, духа сотрудничества и способности к межличностному общению у каждого учащегося, чтобы заложить основу для их обучения на протяжении всей жизни. Существует способ повысить способность применять инновационную методику педагогами. Британский социолог Гидденс указал, что, хотя мотиватор обладает определенными знаниями практики в своей области, чтобы совершать преобразующие действия, изменять текущую ситуацию и процесс развития событий, необходимо осознать рациональность самого действия, то есть овладеть основами практики и потенциальной логики [5]. Чтобы стать преобразующими субъектами, педагогам-воспитателям также необходимо изучить глубокую логику практики педагогического процесса, а именно принципы и законы, и постоянно взаимодействовать с различными нестандартными учебными ситуациями, структурными объектами, другими людьми и т. д. на практической основе. С этой целью преподаватели-воспитатели должны внедрять инновации в практику преподавания, прежде всего, они должны изучать передовые международные знания, модели и методы учебного процесса, а также внедрять инновации в традиционные образовательные концепции. Кроме того, преподаватели-воспитатели должны придерживаться знаний в области педагогики, психологии и теории обучения, а также повышать свою теоретическую и практическую грамотность в области профессиональной реализации.

Развитие готовности педагогов к инновациям в преподавании должно основываться на их собственной практике эффективного образования, включая преподавание по учебной программе, руководство практическим обучением и исследовательскую практику. Гидденс, основатель структурированной теории, указал, что независимо от того, является ли это конструированием субъекта или конструированием социального объекта, его основа лежит в социальной практике, которая прямо внедрена во время и пространство. Способность реализовывать инновации в обучении является важным аспектом содержания и результативностью ключевой инициативы педагогов-воспитателей. Чтобы улучшить эту способность, педагоги-воспитатели должны проводить рефлексивную педагогическую практику, то есть исследование педагогических действий руководствуясь новейшей теорией.

Благодаря исследованию педагогических действий будет изменена модель подготовки учителей, а также методы преподавания и стратегии курсов повышения их квалификации. Педагоги-воспитатели могут проводить самостоятельные исследования или они могут формировать научные команды для продвижения исследований педагогических действий в рамках совместных рассмотрений актуальных тематик. Соответствующие исследования показали, что сообщество педагогического образования – это лучший способ развить практические знания и преподавательскую мудрость начинающих педагогов и сформировать их профессиональную идентичность. Проведение рефлексивной педагогической практики является ключом к профессиональному росту и развитию преподавателей-воспитателей, а также эффективным способом повышения их способности к новаторству в преподавании. С этой целью факультеты, на которых работают преподаватели, должны сформулировать соответствующую политику и меры по предоставлению преподавателям среды и ресурсов для реформирования и создания инноваций в преподавательской практике, а также мотивировать преподавателей проводить педагогические исследования в повседневной преподавательской практике. Практика педагогов-воспитателей всегда осуществляется в конкретных ситуациях, и она неизбежно ограничена, но и мотивирована средой и системой образовательного учреждения, к которому они принадлежат; разумная и обоснованная система оценки эффективности может предоставить соответствующие ресурсы для обучения и педагогической реформы педагогов-воспитателей, тем самым мотивируя их выполнять исследование собственных педагогических действий. Ответственность педагогов-воспитателей заключается также в подготовке учителей. Практическая работа

составляет подавляющую часть их работы. Результаты их работы также отражаются на качестве преподавания педагогических дисциплин и подготовке выдающихся учителей, а также среднестатистических обучающихся. Преподаватели-воспитатели отличаются от исследователей в области образования. Работа последних сосредоточена на исследованиях в области образования, и ее результатами являются академические статьи с образовательными концепциями, методами и идеями в качестве основного содержания.

Несмотря на то, что Министерство образования взяло ориентир на политику по исключению только теоретически-ориентированного подхода, если колледжи и университеты не смогут создать систему классификации и оценки педагогов, то преподаватели по-прежнему будут находиться в очень невыгодном положении в нынешней системе учебных заведений. Эта ситуация будет продолжать ослаблять энтузиазм преподавателей реализовывать своё новаторство в педагогическом процессе, начинанию реформ и исследований.

Следовательно, система оценки преподавателей колледжей и университетов, особенно зарекомендовавших себя учебных заведений, должна в полной мере учитывать достижения преподавателей в области ежедневной реформы преподавания и внедрения инноваций, выполнение практической работы и достижения в нестандартном, но эффективном преподавании, чтобы поддерживать и мотивировать энтузиазм преподавателей в отношении новаторского преподавания и инновационной практики. Учебному заведению, в котором находится преподаватель-воспитатель, лучше всего разработать механизм и метод поощрения инновационных достижений, в полной мере использовать устав и мотивирующий эффект разработанной системы, поощрять тех учителей, которые готовы участвовать в исследовании реформы преподавания и практических инновациях, и предоставлять определенные льготы учителям со значительными инновационными достижениями. Школы также должны создавать культурную атмосферу педагогических инноваций, создавать платформу для педагогических инноваций и широко осуществлять региональную преподавательскую и исследовательскую деятельность университетов, местных органов власти и начальных и средних школ, чтобы постоянно интегрировать и расширять кругозор педагогов и улучшать возможности педагогического процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кларк. Личностные качества являются наиболее важными [М]. Тайбэй: Ya Yan Culture Publishing, 2007: 143.
2. Котова И.Б., Каноркевич О.С. Образование и научные исследования: важный способ для учителей повысить собственное качество [J]. Китайский журнал образования, 1999 (1).
3. Полякова В.В, Проблемы повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием. 2007.
4. Acklam, R. The role of the coursebook: Practical English Teaching, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 143 p
5. Cummins, J. 2000. Language, power and pedagogy; Bilingual children in the crossfire. p.79.